

Сінкевич Н.О.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**“ПАТЕРИКОН” СИЛЬВЕСТРА КОСОВА В КОНТЕКСТІ НОВИХ ЗАВДАНЬ АГІОГРАФІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ: ДО ПРОБЛЕМИ ЕВОЛЮЦІЇ ЖИТІЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИХ СВЯТИХ В І ПОЛОВИНІ XVII ст.**

“Патерикон, або життя святих отців печерських, широко слов’янською мовою святим монахом і руським літописцем Нестором перед цим написаний, а тепер з грецьких, латинських, слов’янських і польських авторів пояснений і скорочено поданий”, що побачив світ 1635 р. в друкарні Києво-Печерського монастиря, є однією з найцікавіших пам’яток православного письменства першої половини XVII ст. Житійна частина “Патерикону” Сильвестра Косова не є оригінальним твором, а переробкою вже існуючого тексту Патерика II Касіянівської редакції. Однак з точки зору сучасних агіографічних досліджень, копіювання, редагування і реструктуризація агіографічних текстів є такими ж важливими для істориків як і створення нових¹. У будь-якій переробці житій не могли не позначитися світоглядні погляди автора та людей його епохи, відобразитися реалії життя тогочасних Церкви та суспільства.

Основним завданням редакторської роботи Косова з II Касіянівською редакцією стала адаптація старого патерикового тексту до нових правил агіографічного письменства. Нагадаємо, що агіографічна література в Київській Русі отримала особливий і розвиток, і популярність. Агіографічні твори, пов’язані зі святими Борисом і Глібом, Феодосієм та іншими мучениками, святими і преподобними є взірцями високого літературного стилю². Однак старокиївська література у своїй більшості була вузькоспрямована – вона представляла інтереси окремої інституції, була спрямована до окремо взятої соціальної групи³ і не підходила до нових реалій життя Київської митрополії ранньобарокової доби. Сформовані ці реалії були, передусім, під впливом розвитку західних агіографічних тенденцій.

До середини XVI ст. найпопулярнішою збіркою житій святих у Західній Європі залишалася славнозвісна *Legenda aurea* домініканця Якова де Воразіне⁴. В цей час агіографічна творчість у Католицькій Церкві переживала період глибокого занепаду – до давніх описів мучеництва й ілюзійністичних чудес зі скепсисом ставилися не тільки протестанти, а й гуманісти⁵. Новими віяннями в царині агіографічного письменства стали лише восьмитомник Алоїзія Ліппомано *Vitae Patrum* (1551–1560 pp.) та твір німецького картузіанця Лоренцо Сурія *De probatis sanctorum historiis* (1570–1575 pp.), що вирізнялись критичним підходом до аналізованих житій.

З часів Яна Длугоша практично не розвивалася і польська агіографія: поодинокі видання стосувалися тільки окремих святих і не мали системного характеру⁶. Цю пустку в царині агіографічної творчості на річ-посполитських землях заповнили “Життя святих” єзуїтського автора Петра Скарги, перше видання яких побачило світ у Вільно восени 1579 р. Твір викликав надзвичайний інтерес у річ-посполитського читача, тільки за життя автора він витримав сім видань, став складовою шкільних програм і домашньою лектурою для багатьох поколінь. Базовим джерелом біографічної інформації, а також методології і ідеології “Житій святих” послуговували вищезгадані роботи Алоїзія Ліппомано, а особливо – Лоренцо Сурія⁷.

Поява “Житій святих” Скарги була частиною реалізації загальної контрреформаційної програми єзуїтського ордену на теренах Речі Посполитої⁸. Контрреформація викликала сплеск інтересу до святості, постатей святих і їхньої ролі в заступництві за віруючих. Нове бачення святості, активізація релігійного і монашого життя викликали низку канонізаційних процесів у Католицькій Церкві. Пік канонізацій Контрреформаційного часу припав на 1620-ті pp.⁹ Зовсім не

¹ Geary P. Saints, Scholars and Society // Saints: Studies in Hagiography / ed. Sandro Sticca. – Binghamton, New-York. – P. 14.

² Руди Т.Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография: исследования, публикация, полемика. – СПб., 2005. – С. 59-101.

³ Lenhoff G. The martyred princes Boris and Gleb: a socio-cultural study of the cult and the text. – Columbus, 1989. – P. 30.

⁴ Po-chia Hsia R. The world of Catholic Renewal. 1540–1770. – Cambridge (Mass), 1988. – P. 130-131.

⁵ Cecchelli A. Od Suriusa do Skargi: Studium porównawcze o “Żywotach świętych”. – Warszawa, 2003. – S. 39-43.

⁶ Ibidem. – S. 40-41.

⁷ Ibidem – S. 48.

⁸ Ibidem S. 29-33.

⁹ Po-chia Hsia R. The world of Catholic Renewal... – P. 135.

випадково, що кілька років пізніше у Петра Могили з'явилося прагнення, благословення і воля доручити Сильвестру Косову *відтрясти від пилу і подати світові утаєний віками, похований в монастирських скарбницях "Патерикон"*¹. В уяві православного митрополита і його оточення "Патерикон" мав стати православним аналогом "Житій святих" Петра Скарги, а отже – доступним і скерованим до найширшого кола читачів агіографічним твором. На відміну від Прологів, він з самого початку не призначався для літургійного вжитку. Це було видання для самостійного читання вдома, в монастирі чи в навчальному закладі. З огляду на це було обрано мову видання, адже польська була доступною як для тогочасного нобілітету, так і для широких кіл міщанства, монашества і церковної ієрархії усіх конфесій. Широкою читацькою аудиторією пояснюється і багатовекторність текстів, включених до "Патерикону": як і "Житія святих" він мав одночасно слугувати белетристичним, історіографічним, моральним і катехитичним цілям.

Житія киево-печерських монахів також були обрані зовсім не випадково. "Неписані правила" контрреформаційної агіографії надавали перевагу духовенству перед мирянами і монашеством перед білим духовенством².

Передусім перед Косовим стояло завдання реструктуризації старого патерикового тексту і утворення на його базі окремих житійних творів: житій, повістей і історій. Житіє – найбільш типовий агіографічний жанр – повинно включати три базових елементи: біографію святого, виказ його чеснот і перелік чудес. II Касіянівська редакція містить у своєму складі тільки одне типове житіє, що включає усі ці елементи – святого Феодосія. У всіх інших випадках перед Косовим поставала проблема браку інформації – передусім щодо біографій інших печерських старців. У зв'язку з цим не всі складові "Патерикону" названі власне "житіями". Окрім 21 житія до структури твору входять також 8 "історій" (окремі епізоди з життя святих), 3 "повісті" (окремі події у житті монастиря) та 1 "чудо".

Ще одним результатом редакторської роботи Косова стало створення чіткого пантеону киево-печерських святих. З понад 100 отців, згаданих в старому патериковому тексті, Косов вибрав тільки 35. Серед них він також вибрав найбільш яскраві фігури, які порівнюються з небесними світилами: *Бо Київ має Сатурн – святого Іоана Багатостраждального, якого хоч неприятели душі підпалив великим вогнищем, не зміг однак розпалити [його] до нечистого гріха і перетворити холод до тілесної похоті на запал. Має Київ Юпітер – святого Миколая Святошу, князя Чернігівського, він був срібної фарби як і Юпітер згідно Птолемея: хоч народився значним князем, заради Христа змінив пурпур на власяницю, а з панських делікатесів здійснив метаморфозу на сухий хліб і воду. Має Київ і Марс – святого Мойсея Угруна, який так сильно і сміливо як справжній марсовий воїн протистояв заради чистоти одній польській пані, яка його навіть різноманітними муками одружитись не примусила. Має Київ Сонце – святого Антонія Печерського, який на руському горизонті всіх освітив суворістю життя і запалив Христовою любов'ю багатьох людей. Має Київ Вранішню Зірку – святого Іларіона, котрий, поки не засвітило на Русі те Сонце (Антоній), викопав печеру на Берестові і в ній побожно проводив дні свого життя. Має Київ Меркурій – святого Симона, єпископа Суздальського – бо якщо Меркурій, згідно Птолемея, робить людей здібними до наук, то цей святий такого впливу у собі мав багато, коли життя святих отців печерських обширно і старанно світові подав. Має Київ і Місяць – святого Феодосія, який, взявши від святого Антонія світло суворого життя, світив понад інші планети в ночі недбальства добрими вчинками*³. Порівняння печерських отців з небесними світилами є зовсім не випадковим. Образи небесних світил часто використовувалися авторами ренесансного періоду. Зокрема зустрічаємо їх у творах Юстуса Ліпсіуса⁴, які використовувалися як навчальні тексти в єзуїтських школах. Згідно з поширеністю в українській бароковій літературі символікою, Марс робить з людей хоробрих рицарів, Сонце дає добрі помисли і розуміння, Венера (Вранішня Зірка) – милосердя, Меркурій – гарну вимову, Місяць впливає на інтелектуальне і фізичне зростання людини⁵). А отже, Косов використовує не образи язичеських богів, а добре зрозумілі його читачеві символи. В такий спосіб він підкреслює, що святий Іларіон був попередником печерських отців, Антоній – засновником монастиря, Феодосій – ор-

¹ Kossów S. Patericon. – Kijów, 1635. – Praefacia.

² Burke P. How to become a Counter-Reformation Saint // The Counter-Reformation / M. Luebke. – Malden (Mass). – P. 136-137.

³ Kossów S. Op. Cit. – S. 9-10.

⁴ Lipsius Iustus. Epistolarum centuriae duae. – Londini, 1593. – P. 34.

⁵ Біда К. Іоаникій Галатовський і його "Ключ розуміння". – Рим, 1975. – С. LXIX.

ганізатором монашої спільноти. Мойсей Угрин був особливо знаним завдяки боротьбі зі злими духами і тому подавався як *марсовий воїн*. Симон був одним з авторів патерикових текстів.

“Патерикон” без сумніву справив визначальний вплив на процес утвердження культу киево-печерських отців у першій половині XVII ст. Створені ним структура і акценти спостерігаються в пізніших виданнях “Патерика”. “Живою” виявилася і традиція зображення печерських отців у образах небесних світил.

Воробьева Н.В.

Доктор исторических наук, профессор
АНО ВПО “Омский экономический институт”

ПАТРИАРХ НИКОН: ДИНАМИКА ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА

В рамках исторической имагологии образ рассматривается как устойчивая система взглядов на историческую личность, формирующаяся на разных уровнях сознания, закодированная в символах и обладающая свойством вписываться в широкий ассоциативный ряд. Мы рассматриваем историографический образ как методологическое понятие, истоки которого восходят к “прижизненному образу”, черты которого зафиксированы в источниках. Сам “прототип” может выступать активным, сознательным творцом своего образа, живя в образе (образах), реагируя на импульсы извне, стремясь к соответствию или же преодолению сложившегося образа (образов)¹. На втором этапе закладываются основы дальнейшей историографической судьбы в осознаваемых (специально конструируемых) установках восприятия, а также в бессознательных (базовых) устойчивых компонентах, связанных с традициями картины мира. На этом этапе происходит сохранение источников, мемуаризация, дальнейшее распространение оценок, характеристики, стереотипизация. На третьем этапе вырабатывается научно-критический образ посредством просопографического исследования биографии, предполагающее изучение общих характеристик действующих в истории лиц и позволяющий анализировать динамические аспекты избранного социума, выявлять способы его функционирования в конкретной исторической ситуации.

К примеру, митрополит Киевский Евгений², до пострижения Евфимий Алексеевич Болховитинов (1767–1837), занимаясь историей и археологией, собирал и изучал исторические и археологические материалы в монастырях и церквях Новгородской, Псковской и Киевской епархий. В “Словаре... писателей духовного чина” патриарху Никону уделено чуть более 30 страниц, причем именно он впервые представил историографический очерк по проблеме. Он изложил биографию патриарха Никона по “Известию” И. Шушерина, вину за низложение возложил на бояр и Паисия Лигарида. Первопричину царского неудовольствия Болховитинов видел в давней “зависти бояр к царской ему неограниченной доверенности”. К трудам патриарха Никона о. Евгений относит: во-

¹ Волдырь С.П., Чернов Е.А. Историографический образ: опыт расширения методологического арсенала науки истории исторического познания // Українська історична наука на порозі XXI століття. Харківський історіографічний збірник. – Харків, 1996. – Вип. 2. – С. 91-102; Шмидт В.В. Патриарх Никон и его наследие в контексте русской истории, культуры и мысли: опыт демифологизации. Дисс. ... на соиск. уч. степ. д-ра. филос. наук. – М., 2007. – Т. I. – С. 266-267; т. II. – С. 83-84.

² [Евгений (Болховитинов), митрополит Киевский]. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-русской церкви: В 2 т. – Изд. 2-е, испр. и умнож. – СПб., 1827. – Т. 2. 1827. – 333, LXXVII с. Из содерж.: [Никон]. – С. 108-139; *его же*. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина. – СПб., 1818. Переизд. 1827, 1836, 1862; *его же*. Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших о России. – М., 1845. – Т. I-II.; *его же*. Рассуждение, или Историческое исследование о соборах Российской Церкви. – СПб., 1808.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського)	
<i>Новик Т.Г.</i>	монастиря	28
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брехунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011